

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19371632>

GLOBAL O‘ZGARISHLAR MUHITIDA VUCA VA BANI TAHLILI

Saidaxmedova Dilafruz Saidbaxromovna

Jizzax Politexnika instituti

dotsenti p.f.n.

E-mail: 77.angel.88@inbox.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada global o‘zgarishlar muhitining nafaqat jamiyat, balki korxonalar menejmenti jarayonlariga ta’siri xususida mulohazalar bayon etilgan. Unda global o‘zgarishlarni VUCA va BANI muhiti orqali ifodalashning mohiyati, zaruriyati va xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, menejment muammolarini VUCA va BANI muhiti yordamida tahlil qilish hamda ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar. Globallashuv, beqarorlik, noaniqlik, murakkablik, mavhumlik, mo‘rtlik, xavotir, notekislik, tushunarsizlik, inson kapitali, raqamli savodxonlik.

АНАЛИЗ VUCA И BANI В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Саидахмедова Дилафруз Саидбахромовна

доцент, Джизакский политехнический институт.

Эл. почта: 77.angel.88@inbox.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются соображения о влиянии глобальной среды изменений не только на общество, но и на управленческие процессы предприятия. Подчеркиваются сущность, необходимость и особенности выражения глобальных изменений через призму VUCA и BANI-среды. Также представлен анализ управленческих проблем с использованием VUCA и BANI-среды и способы их устранения.

Ключевые слова. Глобализация, нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность, хрупкость, тревога, неравномерность, недостаток понимания, человеческий капитал, цифровая грамотность.

KIRISH

Global o‘zgarishlar muhiti deganda, butun dunyo miqyosida bir vaqtning o‘zida sodir bo‘layotgan hamda jamiyat hayotiga kuchli ta’sir ko‘rsatayotgan tezkor, murakkab va o‘zaro bog‘liq jarayonlar majmui tushuniladi. Bunday muhitning asosiy

xususiyatlaridan biri tezkorlik bo'lib, bunda jarayonlar juda tez o'zgaradi. Murakkabligi shundaki, bunday o'zgarishlar nafaqat u sodir bo'lgan hududga, balki boshqa hududlarga ham bevosita ta'sir qiladi. Global o'zgarishlar muhiti noaniqlik va xavf holatini kuchaytiradi, ya'ni, kelajakni aniq rejalashtirish qiyinlashadi, shiddatli o'zgarishlar tizimlarni tez eskirtiradi, yangi texnologiyalarga ehtiyoj ortib, innovatsion bosimni yuzaga keltiradi. Biz ijtimoiy hayotda, siyosatda yoki texnologiyalar sohasida bo'layotgan o'zgarishlarga o'rganib qolganmiz, chunki ular ma'lum bir davrda, izchillikda, sekin astalik bilan sodir bo'ladi. Lekin bugungi kunda shunday kutilmagan keskin o'zgarishlar ham sodir bo'lmoqdaki, uni bashorat qilishga yoki sabablarini izohlashga mutaxassislar ham ojiz qolmoqda. Bu o'z navbatida, tashqi muhit omillarini yanda chuqurroq tahlil qilish, noaniqliklardan qochish va globallasuv muhitidagi har qanday o'zgarishlarga tayyor turish zarurligini anglatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

“Bozorlarning globallasuvi” asari (1983) muallifi amerikalik olim T.Levitt “globallasuv” tushunchasining asoschisi hisoblanadi. U globallasuvni jahonda hukmron bo'lgan transmilliy korporatsiyalar tomonidan ishlab chiqarilgan alohida mahsulotlar bozorlarining birlashishi va integratsiyasi sifatida talqin qilgan [3]. Tadqiqotchilar J.Pfeffer va J.Salancik o'z tadqiqotlarida, tashkilotlarning faoliyati tashqi resurslarga bog'liqligini va bu ularning boshqaruv jarayoniga qanday ta'sir qilishini ochib bergan. Ularning fikricha, tashkilotlar avtonom emas, balki tashqi omillar va resurslarga bog'liq holda faoliyat yuritadi va shu bois, ular har doim bu ta'sir kuchlarni va qaramlikni boshqarishga intiladi [2]. Iqtisodchi olim M.Porter kompaniya menejerlariga muvaffaqiyatli biznes garovi sifatida 5 ta kuch modelini taklif qiladi. U korxonalarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda nafaqat ichki muhitni, balki tashqi omillarni (siyosat, qonunlar, standartlar, tartib-qoidalar va ularning sanoat strukturasi ta'siri) ham hisobga olish, **bozor va sanoatning tuzilishini chuqur tahlil qilish zarurligini** ta'kidlaydi [4]. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda korxonalarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda asosan SWOT, PESTLE, 5 KUCH, VRIO kabi tahlil usullaridan keng foydalanib kelinmoqda. Biroq, bu usullar har doim ham mutlaq aniqlik bermaydi, lekin to'g'ri qaror qabul qilish uchun noaniqlikni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot ishini yoritishda ilmiy abstraksiyalash, mantiqiy fikrlash, ma'lumotlarni guruhlash va taqqoslash usullaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

1980-yillarning oxirida olimlar so'nggi o'n yilliklardagi o'zgarishlar dinamikasining asosiy izohini topishga harakat qilishdi va bugungi kundagi global o'zgarishlar muhitini VUCA va BANI muhiti orqali ifodalashni tavsiya qilishmoqda.

VUCA konsepsiyasi dastlab AQSh Mudofaa vazirligining mutaxassisleri tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bu atamani birinchilardan bo'lib, 1987 yilda polkovnik S.Garros qo'llagan. Ushbu qisqartma dunyoda sodir bo'layotgan jarayonlarni tushunish, zamonaviy va tez o'zgaruvchan muhitni tavsiflash uchun ishlatiladigan tushuncha bo'lib, u 4 ta inglizcha so'zning bosh harflaridan iborat¹:

V-Volatility (Beqarorlik). O'zgarishlar tez va kutilmagan tarzda sodir bo'ladi, masalan, bozor narxlarining tez-tez o'zgarishi.

U- Uncertainty (Noaniqlik). Kelajakni oldindan aniq bashorat qilish qiyin, ma'lumotlar yetarli emas yoki ishonchsiz bo'lishi mumkin.

C- Complexity (Murakkablik). Ko'plab omillar bir-biri bilan o'zaro bog'langan, bitta omildagi o'zgarish bir nechta omillarga ta'sir qiladi.

A- Ambiguity (Mavhumlik). Voqealarning sabab-oqibatlarini aniq emas, holatlarni turlicha talqin qilish mumkin.

O'sha paytlarda VUCA atamasi shu qadar keng qamrovli va tushunarli bo'lib chiqdiki, u turli muammolarni tasvirlash uchun hayotning boshqa sohalariga tezda tarqaldi. Keyinchalik bu model korxonalar menejmenti, strategik boshqaruv, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalariga mos ravishda ommalashdi. Ammo dunyo tezda "noaniqlik" yoki "beqarorlik" chegaralaridan tashqariga chiqib boshladi. Ayniqsa, 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi davrida VUCA modeli zamonaviy dunyoni to'liq tushuntirib bera olmay qoldi. 2018 yilda amerikalik futurist olim Jamais Cascio yangi BANI konsepsiyasini kiritdi. U yuzaga kelgan pandemiya davrida dunyoni ifodalash uchun BANI modelini taklif qildi. BANI muhiti — bu zamonaviy dunyoda jamiyatlar duch kelayotgan beqaror va tushunarsiz sharoitlarni ifodalovchi tushuncha bo'lib, u quyidagi so'zlardan tashkil topgan [1]:

B (Brittle) – mo'rtlik, ya'ni tizimlarning kichik o'zgarishlardan ham osongina buzilishi. Cascio fikricha, bugungi kunda tizimlar juda murakkab va ayni paytda juda zaif, shu bois, kichik nosozlik ham katta muammoga aylanishi mumkin.

A (Anxious) – xavotir, ya'ni, odamlar va tashkilotlarning noaniqlik tufayli doimiy ruhiy bosim ostida bo'lishi. Axborotlarning haddan tashqari ko'pligi, yangiliklarning tezligi odamlarning xavotirini kuchaytirib, ularni tashvishga soladi, natijada, noto'g'ri qaror qabul qilish xavfi ortadi.

N (Nonlinear) – notekislik, ya'ni, sabab va natijalar o'rtasida aniq aloqaning yo'qligi. Cascio ta'kidlashicha, hodisalar rivoji notekis, kichkina hodisalar katta oqibat keltirishi, aksincha, katta hodisalar esa deyarli ta'sir qilmasligi mumkin, ya'ni ularni oldindan bashorat qilib bo'lmaydi.

¹ <https://skillbox.ru/media/management/model-vuca-kak-protsvetat-v-khaose/>

I (Incomprehensible) – tushunarsizlik, ya’ni, hodisalarning murakkab va izohlanishi qiyin bo‘lishi. Masalan, texnologiyalar, AI va global siyosat shunchalik tez o‘zgaradiki, nafaqat oddiy odamlar uchun, hatto mutaxassislar uchun ham vaziyatni tushunish qiyinlashib, xaos holati kuchayib boradi.

Jamais Cascio BANI muhitini 2020 yildagi pandemiya davridagi hodisalar bilan yaqqol tushuntirdi, ya’ni pandemiya global tizimlarning mo‘rt ekanini, odamlarni tashvishli holatga tushirganini, o‘zgarishlar notekis bo‘layotganini va jarayonlar esa tushunarsiz bo‘lib qolganini ko‘rsatdi. VUCA va BANI muhitini tushunish zamonaviy dunyoda sodir bo‘layotgan jarayonlarni anglash va shunga mos harakat yo‘lini tanlash imkonini beradi. Shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni oldini olishda muhim o‘rin tutadi. Jumladan, korxonalar menejmentida buni quyidagicha tahlil qilish mumkin:

1-jadval. Korxonalar menejmenti bilan bog‘liq muammolarni VUCA muhiti yordamida tahlil qilish

VUCA muhiti	Muammolar	Yechish yo‘llari
V-(beqarorlik).	Mahalliy va xalqaro bozorlarda sodir bo‘ladigan tez o‘zgarishlar va beqarorlik holati korxonada strategik rejalashtirishning samaradorligini pasayishiga olib kelishi mumkin.	Bunday vaziyatda boshqaruvda Agile yondashuvini qo‘llash muammoni bartaraf etishga yordam beradi. Agile yondashuvi korxonaning o‘zgaruvchan sharoitga tez moslashishiga imkon berib, korxonada hamkorlik, mijozga yo‘nalganlik muhitini shakllantiradi va inson kapitalidan unumli foydalanish uchun keng yo‘l ochadi.
U – (noaniqlik).	Noaniqlik sharoitida risklarni boshqarish qiyinlashib boradi, bu korxonaning istiqboldagi rivojlanishini xavfga qo‘yishi mumkin.	Bunday sharoitda rahbarning liderlik qobiliyatini rivojlantirish va korxonada HR tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish orqali xavfni kamaytirish mumkin. Chunki, xodimlarning yuqori motivatsiyasi va hamjihatlik jamoaviy ruhning shakllanganligi korxonada moslashuvchanlik tizimini kuchaytirishda muhim o‘rin tutadi.
C- (murakkablik).	Tashqi va ichki muhitdagi turli omillarning o‘zaro bo‘liqligi, muammolarni yechishda tizimli tahlil qilishni murakkablashtirishi mumkin.	Bunday vaziyatda menejmentda Agile va Lean yondashuvlarini qo‘llash eng to‘g‘ri yo‘l hisoblanadi. Chunki menejment tizimida inson eng muhim omil hisoblanib, inson kapitalini rivojlantirish va undan samarali foydalanish, har qanday murakkab muammoni bartaraf etishga yordam beradi.
A-(mavhumlik).	Jamiyatda sodir bo‘layotgan shiddatli o‘zgarishlar va raqamli texnologiyalar rivoji boshqaruv jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi bilan birga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.	Bunday vaziyatda jarayonlar va muammolarni turlicha talqin etish vaziyatni yanada murakkablashtirishi, noto‘g‘ri qarorlar qabul qilishga sabab bo‘lishi mumkin. Rahbar xodimlarning siyosiy yetukligi, kreativ fikrlashi va innovatsion salohiyati vaziyatni to‘g‘ri tahlil qilish orqali mavhumlikni aniqlashtirish va optimal qaror qabul qilishiga yordam beradi.

Yuqoridagi tahlilga ko‘ra aytish mumkinki, VUCA muhiti menejmentda asosan strukturaviy va strategik muammolarni keltirib chiqarsa, BANI muhiti qo‘shimcha ravishda, psixologik muammolarni ham yuzaga keltiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, VUCA va BANI muhitini anglash va tushinish bizga dunyoning barqaror emasligini, undagi “noaniqlik” va “mavhumlik”larni “xato” deb emas, balki normal holat deb qabul qilishni o‘rgatadi. Bunda nafaqat menejment tizimlari, balki global tizimlarning ham mo‘rt ekanligini anglagan holda, moslashuvchan boshqaruv strategiyalari ishlab chiqish, riskli holatlarga tayyor turish, zahira rejalarga ega bo‘lish, eng muhimi, inson kapitalini rivojlantirish va undan samarali foydalanish yo‘llarini ishlab chiqish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishimiz zarurligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Human Responses to a BANI World. <https://medium.com/%40cascio/human-responses-to-a-bani-world-fb3a296e9cac>.
2. Pfeffer, J., Salancik, G. R. «Внешний контроль организаций: теория ресурсной зависимости» — М.: Высшая школа экономики (ВШЭ), 2010. — 336 с.
3. Теодор Левитт. Глобализация рынков. *Маркетинг для практиков*. Дата обращения: 28 декабря 2015. Архивировано 21 января 2016 года.
4. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с.
5. Saidaxmedova, S. D. (2023). RAQAMLI TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONLARI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 394-397.
6. Saidbaxromovna, S. D. (2025). INSON KAPITALINI BOSHQARISH ZAMONAVIY MENEJMENTNING MUHIM YO‘NALISHI SIFATIDA. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (13. I), 1364-1371.
7. Saidahmedova, D. Management Analysis and Innovation Management Model. *Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd)*, ISSN, 2456-6470.
8. Saidaxmedova S. D. Bozor iqtisodiyoti sharoitida inson kapitalini rivojlantirish muhim omil sifatida. «Barqaror rivojlanishda uzluksiz ta’lim: muammo va yechimlar» xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy ishlar to‘plami, Chirchiq shahri, 2019 yil, 21-24 may. 281-282 b.